

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

МАТЮШАЙТИСЬ Н.В.,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры административного права;

БРОВАРЬ Н.А.,
магистрант группы ЮРМ-21/2з-4
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье дано понятие и определена сущность и структура криминалистической характеристики похищения человека как важной составляющей методики расследования данного уголовного преступления.

Ключевые слова: похищение человека, криминалистическая характеристика преступления, выявление преступлений

THE CONCEPT AND STRUCTURE OF THE CRIMINALISTICS OF KIDNAPPING

MATYUSHAITIS N.V.,
PhD in Law, associate professor, associate professor
of the department of administrative law;

BROVAR N.A.,
graduate student of the group YURm--21/2z-4
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article gives the concept and defines the essence and structure of the criminalistics of kidnapping as an important component of the methodology of the investigation of this criminal offence.

Keywords: kidnapping, forensic characteristics of the crime, detection of crimes

Постановка задачи. На основании анализа научных разработок ученых рассмотрим понятие, сущность и определим структуру криминалистической характеристики преступления.

Актуальность. Четкое построение методики расследования отдельного преступления является необходимым для предоставления наиболее эффективных методических рекомендаций для работников полиции. Со своей стороны, расследование похищения человека обычно характеризуется сложностью в получении доказательственной базы, в том числе информации. Поэтому на начальном этапе расследования важным моментом является определение возможных мест нахождения информации и, вообще, понимание характера сведений об этом преступлении. В связи с этим криминалистическая характеристика похищения человека требует детального исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Степень разработанности данной темы не является новой в юридической литературе. Теоретическая основа работы сложилась за счет трудов таких ученых, как Н.П. Яблоков, В.К. Веселский, В.В. Пряхин, И.Ф. Герасимов, Л.Г. Видонов, Г.Л. Степанюк, В.В. Радаев, Е.Р. Росинская, В.Г. Танасевич, В.А. Образцов, И.А. Адмиралова, В.М. Мешков и др.

Целью данной статьи является определение содержания и структуры криминалистической характеристики похищения человека как важной составляющей методики расследования данного уголовного преступления.

Изложение основного материала исследования. Н.П. Яблоков определил криминалистическую характеристику как динамическую систему соответствующих взаимосвязанных общих и индивидуальных признаков преступления, которые наиболее ярко проявляются в способе и механизме преступного деяния, обстановке его совершения и в отдельных чертах личности – его субъекта [1, с. 68].

Со своей стороны, В.К. Веселский формулировал определение этой категории как основанную на практике правоохранительных органов и криминалистических исследований модель системы сводных сведений о криминалистически значимых признаках и видах, группы или конкретного преступления, цель которой оптимизация процесса расследования преступлений [2, с. 88].

Как отмечал В.В. Пряхин, криминалистическая характеристика преступлений – это основанная на практике правоохранительных органов и криминалистических исследований модель системы сводных сведений о криминалистически значимых признаках и видах, группы или конкретного преступления, которая имеет целью оптимизировать процесс раскрытия и расследования преступления [3, с. 255]. Другие ученые делают акцент на том, что данная категория основана на практике правоохранительных органов и криминалистических исследованиях модель системы сводных сведений о криминалистически значимых признаках и видах, группы или конкретного преступления, которая имеет целью оптимизировать процесс раскрытия и расследования преступления [3, с. 255].

А уже И.Ф. Герасимов указывал на то, что криминалистическая характеристика преступления имеет не только информационную роль, но и служит фактической базой для решения вопросов, рассматриваемых в других структурных элементах, в частности: 1) сведения о способах совершения преступлений, которые предоставляют возможность классификации их в методических целях и разработки отдельных методик расследования, или дифференцировать методические положения в рамках общей методики; 2) выдвижения версий и планирования расследования [4, с. 4].

Подытоживая изложенное, отметим, что криминалистическая характеристика похищения человека с целью выкупа это основанная на материалах судебно-следственной практики криминалистически значимая информационная система отдельной категории общественно опасных деяний, которая имеет сыскное значение и может быть использована в уголовном производстве.

Использование данной категории является наиболее важным на начальном этапе расследования преступлений, когда в основном существует дефицит исходной информации. Ведь с помощью устойчивых корреляционных связей между ее отдельными элементами она позволяет глубже анализировать имеющиеся следственные и оперативные данные, выдвигать обоснованные версии, строить информационные модели для состава преступления, предполагаемых преступников и других неустановленных обстоятельств. В данном случае уместно привести пример работы Л.Г. Видонова, который на основе примерно одной тысячи уголовных дел обнаружил зависимость

между некоторыми элементами криминалистической характеристики умышленных убийств, получив ценные данные, касающиеся как условно однозначных, так и вероятностно-статистических закономерных связей. Далее он приводит примеры таких корреляционных связей и делает однозначный вывод: «выявление подобных связей следует осуществлять и в отношении криминалистических характеристик других преступлений. Объективные показатели закономерных связей призваны ознаменовать более высокий уровень в развитии отдельных методик расследования» [5, с. 9].

Формируя структуру криминалистической характеристики похищения человека, следует сразу отметить, что ее наполнение может быть разнообразным. Г.Л. Степанюк по этому поводу отмечал однотипность строения видовых, подвидовых и комплексных методик, включая в них криминалистическую характеристику, соответственно, вид, подвид преступлений или их комплекса [6, с. 157].

В.В. Радаев основным направлением практического применения криминалистической характеристики определил:

- выявление преступлений, выдвижение версий о преступном характере того или иного события;
- выдвижение версии о личности преступника;
- выдвижение версии о совершении преступления группой лиц;
- использование сведений о типичных местах сокрытия и реализации похищенного для поиска предметов посягательства;
- применение данных о механизме слепообразования для правильного определения круга возможных источников информации о преступлении, более целенаправленной работы по их выявлению, для выявления материальных следов преступления при осмотре [7, с. 17-19].

Е.Р. Росинская, со своей стороны, определила следующие элементы этой научной категории: характеристика типичных способов совершения и сокрытия преступлений данного вида и других обстоятельств преступления; сведения о круге лиц, среди которых надо искать преступника; характеристика типичного потерпевшего; описание типичных обстоятельств, способствовавших или препятствовавших таким преступлениям [8, с. 242].

Впрочем, В.Г. Танасевич и В.А. Образцов в структуре криминалистической характеристики отдельного вида преступления выделили следующие шесть элементов:

- способ совершения преступления;
- обстановку совершения преступления;
- непосредственный объект преступного посягательства;
- условия охраны его от преступных посягательств;
- обстоятельства подготовки к совершению преступления и сокрытия следов, а также характеристика лиц, его совершивших;
- лицо преступника, его поведение до и после совершения преступления [9, с. 97].

Структурными элементами непосредственно криминалистической характеристики похищения человека с целью выкупа, например, И.А. Адмиралова определяет следующие:

- лицо похищенного, что выступает и как предмет преступного посягательства;
- лицо преступника;
- способ совершения и сокрытия преступления;
- обстановка преступления (место, время и другие обстоятельства);
- мотивы и цели совершенного преступления;
- типичные материальные следы преступления и вероятные места их нахождения [10, с. 8].

По нашему мнению, в структуре криминалистической характеристики исследуемого преступления целесообразно рассматривать только те элементы, которые имеют важное значение для процесса расследования. Определение и исследование этих элементов позволяет выдвинуть правильные следственные версии, установить личность преступника, определить тактику проведения отдельных следственных (розыскных) действий и дальнейшие направления досудебного расследования. Среди основных элементов криминалистической характеристики выделены следующие:

- 1) способ совершения преступления;
 - 2) обстановка преступления;
 - 3) следовая картина;
 - 4) личность потерпевшего;
 - 5) личность преступника (члены организованной группы)
- [10, с. 10].

Важным и основополагающим элементом криминалистической характеристики является способ совершения преступления. Если есть уголовное преступление, то есть и то, как оно совершалось. Совокупность действий, бездеятельности относительно совершения, подготовки и сокрытия будет содержать в себе понятие способа совершения похищения человека. Благодаря исследованию указанного элемента работники правоохранительных органов могут доказать объективную сторону преступления.

Обстановка совершения преступления непосредственно связана со следовой картиной. Это объясняется различными факторами. Во-первых, непосредственно на месте совершения похищения будут оставаться следы правонарушения. Во-вторых, в ходе допросов потерпевшего, свидетелей, подозреваемых важным будет выяснение конкретных временных промежутков совершения уголовно наказуемого деяния. Поэтому следующим элементом, который должен быть обязательно исследованным, является «следовая картина». Кроме того, следы имеют значение для проведения соответствующих следственно-розыскных действий, негласных следственно-розыскных действий и оперативно-розыскной деятельности, во время которых они могут изыматься.

Личность преступника также, безусловно, является одним из обязательных элементов криминалистической характеристики любого преступления. По этому поводу В.М. Мешков отмечает, что в отношении субъекта преступления собирается информация, его характеризуют по месту работы, учебы, месту жительства; проверяются версии о его злоупотреблении наркотиками или алкоголем; наличие судимости; причастность к агрессивным религиозным сектам [11, с. 111].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Констатируя вышесказанное, отметим, что содержание и структура криминалистической характеристики похищения человека является важной составляющей методики расследования этого уголовного преступления. Определенные элементы характеризуются розыскной направленностью, которая позволяет следователям своевременно и эффективно проводить процессуальные действия, получить исчерпывающее количество доказательств, позволяющих доказать вину преступника.

Таким образом, в структуре криминалистической характеристики исследуемого вида уголовных правонарушений выделены следующие элементы: 1) способ совершения

преступления; 2) обстановка преступления; 3) следовая картина; 4) личность потерпевшего; 5) личность преступника (члены организованной группы). Эти элементы были выделены с учетом их значения в практической деятельности сотрудников полиции для использования в процессе расследования похищения человека.

Список использованных источников

1. Яблоков, Н. П. Совершенствование методических основ расследования преступлений / Н.И. Яблоков // Советское государство и право. – 1976. – № 2. – С. 67-72.

2. Веселский, В. К. Криминалистическая характеристика преступлений / В.К. Веселский // Право и Безопасность. – 2011. – № 5. – С. 86-88.

3. Криминалистика: учебное пособие / под общ. ред. В.В. Пряхина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 540 с.

4. Герасимов, И. Ф. Криминалистическая классификация и особенности расследования преступлений в зависимости от места совершения преступных действий / И.Ф. Герасимов // Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений. – Свердловск : УрГУ, 2008. – С. 3-11.

5. Видонов, Л. Г. Система типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев (альбом) / Л.Г. Виднов // Горький: прокуратура Горьковской области. – 1977. – 32 с.

6. Степанюк, Г. Л. Структура отдельных криминалистических методик расследования преступлений / Г.Л. Степанюк // Право и безопасность. – 2011. – № 4 (41). – С. 154-158.

7. Радаев, В. В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике: лекция. / В.В. Радаев // Волгоград: ВСШ МВД СССР. – 1987. – 24 с.

8. Россинская, Е. Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: учебное пособие для вузов / Е.Р. Россинская. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 351 с.

9. Танасевич, В. Г. О криминалистической характеристике преступлений / В.Г. Танасевич, В.А. Образцов // Изучение причин и разработка мер предупреждения преступности. – М., 1976. – Вып. 25. – С. 94-104.

10. Адмиралова, И. А. Методика расследования похищения человека: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / И.А. Адмиралова // Моск. ун-т МВД РФ. – М., 2003. – 18 с.

11. Мешков, В. М. Методика расследования преступлений: курс лекций / В.М. Мешков. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 304 с.